

INNOVATION IN BIOMEDICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN A LIGHT OF GLOBALIZATION OF THE MARKET WITHIN THE REGION

Milorad Stamenović, Ph.Dc. ^{1*}, Prof. dr Sreten Ćuzović²

¹Faculty for international economics, Belgrade, Serbia

²Economic Faculty Nis, Nis, Serbia

*Corresponding author: m.stamenovic@rocketmail.com

Abstract

The aim of this paper is to illustrate the impact of globalization on innovation in the biomedical and pharmaceutical industry with a focus on examples of importance for the development of the region and to point to a direct impact on the development of the healthcare industry. The secondary objective is reflected in the benefit view through technology transfer (horizontal and vertical), but also through the strengthening of the educational corpus (the work of scientific institutions and faculties in contact with this type of research). Innovative sector in these industries is the fastest growing sector globally observed in the context of 3 key parameters: the amount of money invested in the field of research and development, the number of patents per year, and the geographical dispersion of the testing centers. The parameter essential for research is the number of clinical trials of drugs, since they are the way to bring innovation (a new drug) to the market (R & D process). In this paper we have shown the influence of globalization on the "acceleration" of the process of bringing innovations to the market, which is primarily reflected in the context of more accessible financing and technological transfer. Innovations in the biomedical and pharmaceutical industries are divided into two large groups: medicines and medical devices, and in this paper the context of research and development of drugs is taken into account due to its complexity. Including examples from the countries of the region, it is shown that through a more efficient process, as well as the provision of regulations that foster innovation, a good result could be achieved in the number of innovations or the number of clinical trials of drugs that represent the way to bring innovation to the market.

This paper is of importance for the Ministry of Health, educational institutions, scientific institutes, students and professionals dealing with these problems.

Key words: *Innovation, globalization, market, drugs, biomedical and pharmaceutical industries*

1. UVOD

Globalizacija kao proces obuhvata različite oblasti društva, kulture i nauke (Sekulović,2005). Uticaj globalizacije na privredne procese, a posebno na procese iz oblasti inovacija je od značaja za ovaj rad. Transfer kapitala preko granica, nastajanje i razvoj brojnih transnacionalnih korporacija dovodi do novih poslovnih poduhvata na globalnom tržištu. Globalizacija ima nekoliko značajnih perioda, pa je od 19og veka na ovamo bilo bar dve značajne epizode (Baldwin ,Martin, 1999). Isti izvor navodi da je prva epizoda trajala od sredine 19.veka pa do Prvog setskog rata, dok je druga epizoda traje od tog perioda do današnjih dana. Shodno ovom razmatranju u radu ćemo posmatrati period druge etape globalizacije i uticaj na razvoj tržišta u oblasti od interesa.

Naime, za nas je od posebnog značaja razvoj biomedicinske i farmaceutske industrije koja doživljava pravi “bum, poslednih decenija (Statista, 2018). O tome svedoči broj kompanija, kao i raspored operacija na globalnom tržištu u ovom radu razmatran i kroz geografsku disperziju. Cena izvođenja novog leka na tržište takođe se dramatično povećala i danas iznosi oko 2,5 mlrd. američkih dolara dok je 1979 iznosila približno 170 miliona dolara (DiMasi, Grabowskib, Hansen, 2016) .

Novi lek dolazi na tržište u poslednjih pedesetak godina isključivo kao rezultat rada kliničkih ispitivanja (Bhatt, 2016). Dakle, prvo se rade *in vitro* laboratorijska istraživanja, ponekad se može desiti da se rade i *in silico* kompjutersko molekulska modeliranje, a zatim se radi naredna faza u procesu a to je fazni razvoj novog leka kroz klinička ispitivanja. Ona (klinička spitivanja) mogu biti različitih faza, od I-IV, i postmarketinške, epidemiološke studije (Mahan,2014). Od velikog je značaja da novi lek prodje sve te korake, inače ne može biti odobren od strane regulatornih tela za marketizaciju. Ono što se ponekad može desiti jeste spajanje faza razvoja novog leka koje utiče dalje na smanjenje troškova i dužinu izvođenja kliničkih studija u želji da se pokaže relevantno dejstvo i naravno sigurnosni i drugi aspekti neophodni za nesmetanu upotrebu leka kod čoveka. Klinička ispitivanja su logičan sled u testiranju rada nekog leka, pa je još u Bibliji navodjeno da su se konzumirali vino i voda kao dve različite kontrolne grupe kako se danas to naziva.

Kako je rad sa ljudima na testnim proizvodima veoma osetljive prirode, kontrola kvaliteta rada svih učesnika u izvođenju jedne kliničke studije je na veoma visokom nivou koji se stalno unapređuje i u tom smislu se „lestvica podiže“. Jasno je da veliki broj vrhunskih stručnjaka koji učestvuje u takvim istraživanjima treba finansirati, njihov rad, opremu, i dr., a sa druge strane podizanje kontrolnih mehanizama, upotreba novih softverskih rešenja i novih tehnologija uopšte sveukupno deluju na povećanje cene izvođenja kliničkih studija.

Naravno, hipokratova zakletva sadrži etičke elemente od značaja za sprovođenje kliničkih ispitivanja a njima se pridružuju i utilitarizam, kantijanizam i komunitarizam kao etičke teorije važne za dalji razvoj metodologije i eičkog kocepta kliničkih ispitivanja (Faria,2000). U novije doba, presudne promene je doneo prvo Nirbernški kod, a zatim i razvoj Dobre kliničke prakse koja je 2017. godine revidirana u verziju 2 i predstavlja najznačajniji standard u procesu izvođenja kliničkih ispitivanja. Današnja klinička ispitivanja se izvode na

globalnom nivou, sa velikom geografskom diversifikacijom, i gotovo da nema dela sveta na kome ima stanovništva a na kome se ne sprovedu klinička ispitivanja i to po standardima Dobre kliničke prakse. Veoma razvijeni segmenti dizajna u kliničkim studijama takođe doprinose u velikoj meri adekvatnosti prikupljenih podataka i mogućnosti za procenu adekvatnosti patenta, pa se shodno tome danas izvode randomizovane, dvostruko slepe, multicentrične, placebo kontrolisane studije, ili se pak dovodi do sažimanja različitih faza izvođenja kliničkih ispitivanja kako bi se doprinelo smanjenju troškova i kraćem trajanju izvođenja kliničkih studija. Danas, u svetu se rade globalne kliničke studije, koje pokrivaju sve neophodne demografske karakteristike populacije koja bi u budućnosti mogla potencijalno koristiti taj lek. Broj patenata u svetu je najveći danas u oblasti kliničkih ispitivanja u poredjenju sa svim drugim industrijama. Takođe, najveća su i ulaganja u istraživački sektor (Oullette,2011). Teza ovog rada jeste da globalizacija svojim procesima omogućuje značajan razvoj farmaceutske i biomedicinske industrije, i taj rast ćemo prikazati kroz faktor cene, geografsku disperziju i broj patenata posmatran u prethodnom periodu.

2. Geografska disperzija u sprovođenju kliničkih ispitivanja kao posledica globalizacije

U periodu nakon drugog svetskog rata je došlo do velike diskusije o načinu sprovođenja kliničkih ispitivanja i pravima čoveka. To je rezultiralo Nirberškim kodom 1947. godine, kao posledicom Nirberškog sudskog procesa za testiranja lekova na ljudima pre, a posebno tokom Drugog svetskog rata (Nurnberg code, 1947). Ideja Nirberškog koda se u najvećoj meri ogleda u dobrovoljnom pristanku individue da bude podvrgnuta različitim medicinskim testiranjima, i daljom evolucijom propisa i legislative došlo je do uvođenja Helsinške Deklaracije koja je učvrstila prava pacijenta odnosno individue, kao učesnika u procesima kliničkih ispitivanja. Jasno je da je broj kliničkih ispitivanja i standard izvođenja rastao vremenom, a činjenica je i da je značajno manji broj kliničkih ispitivanja bio sprovedjen u medicinskim institucijama širom sveta u odnosu na moderno vreme.

Danas su klinička ispitivanja prisutna „u svakom kutku“ planete Zemlje. Naime, tabela 1 prikazuje vrlo precizno broj kliničkih ispitivanja koja se sprovedu po regionima i može se primetiti da je zahvaljujući razvoju interneta, komunikacije uopšte, a onda i globalne pokrivenosti regulativom koju obezbeđuju standardi poput ICH –GCP (standarda o harmonizaciji dobre kliničke prakse), moguće je klinička ispitivanja izvoditi na svim ovim mestima na planeti pod gotovo podjednakim uslovima (Vischer et all, 2016). Interesantno je da u Africi je u trenutku preuzimanja podataka za ovu tablicu (2017 godina) bila aktivno čak 6,750 kliničkih studija, dok je taj broj u ranijim godinama bio značajno manji. Takođe, mora se primetiti da region Grenlanda koji je u relativno teškim klimatskim uslovima za život ima istraživački centar koji sprovodi kliničke studije. Sjedinjene Američke Države prednjače sa brojem kliničkih ispitivanja i u trenutku prikupljanja podataka ih je bilo 118,019, dok sve zemlje Evrope su imale 72,946 (Clinicaltrials.gov,2018).

Tabela 1, Mapa kliničkih studija

Region	Broj Studija
Svet	259,039
Afrika	6,570
Centralna Amerika	2,579
Istočna Azija	26,958
Japan	4,783
Evropa	72,946
Bliiski istok	10,361
Severna Amerika	118,015
Kanada	17,650
Grenland	1
Meksiko	2,915
USA	106,540
Severna Azija	4,545
Pacifički region	6,379
Južna Amerika	8,665
Južna Azija	3,919
Jugoistočna Azija	5,220

Izvor: Clinicaltrials.gov

3. CENA IZVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA KAO POSLEDICA GLOBALIZACIJE

Kao što smo ranije napomenuli, cena dovođenja novog leka na tržište se za 4-5 decenija povećala više od 15 puta (Kramer, Schulman, 2012). Kao neke od razloga (osim očigledne inflacije koju smo preračunali i koja neznatno smanjuje taj postotak), identifikovali smo povećanje učesnika, globalnu alokaciju istraživačkih centara, geografsku disperziju, povećanje kvaliteta sprovođenja kliničkih ispitivanja, moderna softverska rešenja koja pomažu kako u menadžmentu resursa tako i u obradi velike količine precizno selektovanih podataka i dr. Danas postoje kompanije koje investiraju u novi lek i po 10 ili 12 mlrd. američkih dolara (prosek je 2,5 mlrd.), dakle više od ukupnih deviznih rezervi Republike Srbije pa je onda značajno posmatrati investicioni potencijal takvih korporacija (Bansback et al, 2015).

4. TREND U INOVACIJAMA KAO POSLEDICA GLOBALIZACIJE

Biotehnoška i farmaceutska industrija primetno raste velikom brzinom, i to u kontekstu razvoja patenata, izbacivanju novih lekova i medicinskih uređaja na tržišta, rasta kapitala i prihoda, globalnom penetracijom tržišta i dr. Po osnovu podataka Evropske Federacije Farmaceutске Industrije i Asocijacija iz Brisela koja prati status razvoja ove industrije, primećuje se da po rangiranju industrijskih sektora po osnovu intenziteta R&D (istraživanja i razvoja) aktivnosti (R&D posmatran kroz % prodaje) ova industrija se kotira na visokom prvom mestu dok je povezana industrija zdravstvene opreme i servisa na 5om mestu. To znači da zajednički ove povezane industrijske grane imaju nešto više od 20% ulaganja u istraživačke i razvojne aktivnosti.

Grafik 1, Rangiranje industrijskih sektora prema intenzitetu investiranja u R&D

Izvor: EFPIA, 2018

U prilog tom razvoju govori i činjenica da je najveći broj patenata registrovanih upravo iz oblasti farmaceutske i biomedicinske industrije. Istorijski posmatrano taj broj je bio daleko manji, ali i ulaganja u istraživački i razvojni sektor pa je broj patenata shodno količini novca koja je uložena direktno srazmeran što ipak govori o efikasnosti procesa istraživanja.

5. STATUS KLINIČKIH ISPITIVANJA U REGIONU

Kao što smo već naveli inovacije dolaze na tržište kao proizvodi u biomedicinskoj i farmaceutskoj industriji kroz proces kliničkih ispitivanja. Dakle, bez kliničkih ispitivanja nema tih inovacija. Osim što omogućavaju dolazak leka na tržište testiranog na toj populaciji, klinička ispitivanja imaju brojne benefite a neki od njih se ogledaju u vertikalnom i horizontalnom transferu tehnologija, u procesu edukacije i razvoja univerzitetskih centara ili medicinskih i bioloških instituta, takodje tu su i oni finansijske prirode. U narednom delu rada ćemo sublimirati status broja kliničkih ispitivanja u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Madjarskoj posmatrane kroz pojam regiona identifikovanog u naslovu rada.

5a. Status kliničkih ispitivanja u Republici Srbiji

Klinička ispitivanja se danas u Republici Srbiji izvode po najnovijim standardima i u skladu sa dobrom kliničkom praksom. U prošlosti, institucije republike Srbije su imale značajno manji broj ispitivanja koja su bila uglavnom organizovana od strane samih istraživača. U

tabeli dole se navodi status koji se odnosi na multinacionalna klinička ispitivanja od kojih je većina globalnog karatera u smislu interinstitucionalne saradnje, geografske disperzije istraživačkih centara i transfera znanja i tehnologija.

Tabela 2, Prikaz statusa kliničkih ispitivanja u Republici Srbiji za period 2014-2016.

Tokom 2014. primljeno je ukupno 105 zahteva za odobrenjekliničkih ispitivanja. , dok je primljeno 635 zahteva za izmenu i dopunu (amandmani na tok kliničkih ispitivanja), 10 prijava novih ispitivanja, 10 za medicinska sredstva i dr.. Takođe, održano je 9 sednica komisije za klinička ispitivanja nakon čega su izdate 84 dozvole za sprovođenje k.i.
Tokom 2015. primljeno je ukupno 117 zahteva za odobrenje, 614 zahteva zaamandman, 5 prijava novih kliničkih ispitivanja i 918 izveštaja o progresu ispitivanja
Po osnovu održanih 8 radnih i jedne konstitutivne sednice, Komisije za k.i. lekova, Alims je izdala 88 dozvola za sprovođenje k.i.
Zaprimljeno u ALIMS 1839 zahteva tokom 2016 godine, od čega 809 zahteva za odobrenjem izmene i dopune k.i. i 35 za medicinska sredstva i 995 izveštaja o sprovođenju k.i.
U toku 2016 godine, nakon 12 radnih sednica ALIMS, realizovano je 122 zahteva za odobrenje k.i. i izdate su 102 dozvole za sprovođenje k.i.

Izvor: ALIMS , statistički izveštaj za 2014,2015,2016 godinu

5b. Status kliničkih ispitivanja u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Madjarskoj.

U prošlosti je status istraživanja bio sličan onome u Srbiji koji smo naveli. U tabeli dole se može sagledati današnji uticaj globalizacije na broj kliničkih ispitivanja u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Madjarskoj.

Tabela 3, Status Kliničkih ispitivanja za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Madjarsku

Bosna - U toku 2014 godine odobreno je 17 kliničkih ispitivanja, dok je 2015. godine zabeležen pad na 12 koja su odobrena. 2016. godine taj broj iznosio 25.
U Makedoniji su tokom 2007. godine odobrena bila samo dva k.i. u Makedoniji je u toku 2017 godine u Ohridu , Skoplju i Strugi bilo aktivno 9kliničkih ispitivanja– dakle uzlazni trend postoji
Madjarska je primer dobre prakse u vezi sprovođenja kliničkih ispitivanja. Broj kliničkih ispitivanja je kontinuirano rastao od 278 odobrenih u 2002 godini do 388 odobrenih u 2007.

Izvor: ALIMS, Bosna i Hercegovina, statistički izveštaj za 2014,2015 i 2016. godinu

Potencijal koji sa sobom nose medicinska istraživanja je višestruk a može se posmatrati i iz ugla direktnog finansijskog uticaja kroz investiranje za državu u kojoj se izvode klinička ispitivanja. Prema istraživanju radjenom od strane Fakulteta Društvenih Nauka, Eotvos Lorand University u Budimpešti iz Madjarske, u toj zemlji je povećan dohodak kroz investicije koje sa sobom nose klinička ispitivanja. U Madjarskoj je u 2010. godini procenjeno da klinička ispitivanja imaju učešće u bruto domaćem proizvodu od 0.2% (BDP Madjarske je značajno veći od BDP-a Srbije i iznosio je 2010 godine 130.3 milijarde dolara). Prema nekim kalkulacijama u Srbiji je taj procenat učešća investicija od kliničkih ispitivanja približno 0.11% Bruto Domaćeg Proizvoda. U ovoj kalkulaciji su prikazani samo dirketni novčani uticaji, dakle bez sekundarnih benefita po zemlju u kojoj se ispitivanja vrše koja mogu da doprinesu u gotovo podjednakom procentu. Kada

se pominju sekundarni benefiti, prevashodno se misli na dostupnost terapije, smanjenje broja bolničkih dana i sl.

Grafik 2, Scenario razvoja kliničkih ispitivanja u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Izvor: Autorski grafik

6. ZAKLJUČAK

U ovom radu je razmatran uticaj globalizacije i analiza predjašnjeg perioda koja je poredjena sa današnjim statusom u kontekstu razvoja farmaceutske i biotehnoške industrije. Prevashodno smo se fokusirali na rast u sektoru istraživanja i razvoja, broju patenata a sve to je posmatrano kroz neosporne uticaje globalizacije i opšteg privrednog razvoja. Primeri patenata koji su uzeti u razmatranje su *lekovi* zbog svoje kompleksnosti u procesu inoviranja i marketizacije. Proces dovodjenja novog leka na tržište se posmatra kroz prizmu kliničkih studija koje su jedan od segmenata inovacije novog leka, međjutim vrlo složen i kompleksan segment razvoja novog proizvoda čija cena, geografska disperzija istraživanja, multicentrični aspekt sa sobom nosi globalne komponente razvoja. Klinička ispitivanja izvode kompanije od kojih je veliki broj transakcionalnih korporacija koje su po svojoj strukturi i korporativnom modelu globalne i nastale su kao posledica globalizacije. Nedvosmisleno je prikazan rast broja patenata, ulaganja u sektor istraživanja i razvoja i rasta cena kao komponenti koje su se uzajamno razvijale u procesima globalizacije tržišta naučnih istraživanja.

Regionalna komponenta istraživanja u ovom radu se bazira na statističkim podacima emitovanim od strane regulatornih tela u okviru z Republike Srbije, Bosne i Hercegovine , Makedonije i Madjarske a u vezi sa brojem kliničkih ispitivanja kao komponentom koju dalje treba razvijati i broj povećavati zbog mnogostrukih koristi za populaciju , zdravstveni i obrazovni sistem a pokazan je i uticaj kliničkih ispitivanja na bruto domaći proizvod kao krovni ekonomski indikator.

Proces globalizacije je nezaustavljiv po svojoj prirodi, i u poslovnom okruženju biomedicinske i farmaceutske industrije je dao veliki doprinos koji se ogleda u tome da je ova industrija pretekla sve druge, tradicionalno vodeće industrije u parametrima broja patenata i investicija u razvoj i istraživanja. Autori predviđaju dalji rast ove industrije u skladu sa prikazanim parametrima od značaja. Regionalno posmatrano, ukoliko bi se omogućila bolja infrastruktura i kadrovi i tako obezbedilo bolje stanje kliničkog okruženja za istraživanja od *in vitro* do *in vivo* istraživanja; ukoliko bi se obezbedio bolji regulatorni radni okvir u kontekstu regulative koja neguje a ne one koja sprečava

inovacije; ukoliko se poveća kvalitet i efikasnost biomedicinske proizvodnje i logističkih operacija; obezbedi adekvatno finansiranje zdravstvenog sistema i obezbedi obrazovanje , edukacija , zatim i medijska pokrivenost za targetiranje neophodnih stejkholdera - region bi mogao da napravi veliki iskorak u praćenju globalnih trendova inovacija u medicini što bi bilo značajno ne samo za pacijente i zdravstveni sistem već i za državni budžet i sve njegove korisnike.

7. LITERATURA

- ALIMS , statistički izveštaj za 2014,2015,2016 godinu , preuzeto sa: <https://www.alims.gov.rs/latin/o-agenciji/statistika/>, Sep 2018
- ALIMS, Bosna i Hercegovina, statistički izveštaj za 2014,2015 i 2016. godinu. Preuzeto sa: <http://www.almbih.gov.ba/dokumenti/>, Sep 2018
- Baldwin R, Martin P. (1999). Two Waves of Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental Differences. NBER working paper series. National Bureau of economic research.
- Bansback,N. Et al. (2015). Making smart investment decisions in clinical research. *Trials*.
- Bhatt. A. (2010). Evolution of Clinical Research: A History Before and Beyond James Lind. *Perspect Clin Res*. 1(1): 6–10.
- Clinicaltrials.gov.Preuzeto sa: Clinical trials.gov, Sep 2018
- DiMasi, J. A.; Grabowskib, H. G.; Hansenc, R. W. (2016) Innovation in the Pharmaceutical Industry: New Estimates of R&D Costs. *Journal of Health Economics*. doi: 10.1016/j.jhealeco.2016.01.012
- EFPIA. Preuzeto sa: <https://www.efpia.eu/publications/data-center/the-pharma-industry-in-figures-rd-rd-intensity/>, Jul 2018
- Faria, M. (2000). Utilitarianism and the perversions of the ethics of Hippocrates. *West J Med*; 172(4): 224–225.
- Kramer,J. Schulman,A.(2012). Transforming the Economics of Clinical Trials. Envisioning a Transformed Clinical Trials Enterprise in the United States: Establishing An Agenda for 2020: Workshop Summary. Institute of Medicine (US).Washington (DC): National Academies Press (US)
- Mahan.V. (2014). Clinical Trial Phases. *International Journal of Clinical Medicine*
- Nurnberg code. Preuzeto sa: <https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf>, Sep 2018
- Ouellette,L.(2011). How Many Patents Does It Take to Make a Drug - Follow-On Pharmaceutical Patents and University Licensing. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*. Vol 17. Issue 1
- Sekulović,A. (2005). *Savremena ekonomija Rusije* (Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. str. 11.
- Statista. Preuzeto sa: <https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/>, Sep 2018
- Vischer,N. et al. (2016). The Good Clinical Practice guideline and its interpretation – perceptions of clinical trial teams in sub-Saharan Africa.*Tropical Medicine and International Health*. Vol 21 no8, pp 1040-1048

